

АЛЛЕГОРИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ В ПРОИЗВЕДЕНИИ ДЖ.ОРВЕЛЛА «СКОТНЫЙ ДВОР»

Юсупова К.Ш.

Бухарский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7397119>

ARTICLE INFO

Received: 19th November 2022

Accepted: 28th November 2022

Online: 30th November 2022

KEY WORDS

Сатира, аллегория,
философия,
противопоставление,
олицетворение,
гиперболизация.

ABSTRACT

Целью данной статьи является анализ индивидуального стиля известного британского писателя Джорджа Оруэлла. Здесь мы рассматриваем главные образы, описываемые автором для достижения сатирического эффекта.

Повесть "Скотный двор" была написана в 1943 г., а увидела свет в 1945 году. «Скотный двор» Джорджа Оруэлла - это антиутопическое видение общества, основанное на первых годах коммунистической России. Это аллегория, наполненная элементами того, что может произойти после народной революции. Как и во многих антиутопиях, целью общества было построить утопию, в которой его члены живут в гармонии, но эти идеалы быстро трансформировались во что-то более темное.

«Скотный двор» известного британского писателя Джорджа Оруэлла, бесспорно, является литературным шедевром и одним из величайших коротких романов, когда-либо написанных, и, безусловно, одним из самых противоречивых. Оруэлл сплетает правду с иллюзией, идеализм с реализмом и честность с обманом, чтобы создать сатирическую историю о

советской революции 1917 года, историческое повторение которой находит отклик и по сей день. Творчество Оруэлла, особенно его политические аллегории, такие как "Скотный двор", почти вечнозелены в своей актуальности для современности. То, что заставляет людей возвращаться к Оруэллу, - это вневременность его тем. Оруэлла всегда считали всевидящим писателем, который мог предсказывать будущее.

В своем произведении «Скотный двор» Дж. Оруэлл описывает героев и их действия настолько искусно и ясно, что легко распознать в них и черты членов современного общества. Для характеристики героев, писатель использует аллегорию, как прием передачи абстрактной идеи или понятия с помощью конкретного образа.

Использование аллегории художниками слова способствует раскрытию

абстрактного понятия добра, зла, подлости, жадности и пр. в конкретном художественном образе. [3]

Очень многое в повести «Скотный двор» для нас узнаваемо: вряд ли, например, кто-то усомнится, какие исторические прототипы стоят за фигурами Обвала и Наполеона, попыхвающего трубкой в своём царственном уединении, вряд ли нуждается в комментариях весь сюжет их отношений или история двух вооружённых посягательств на суверенитет фермы, управляемой самими животными. Фабульная канва, безусловно, позаимствована Оруэллом из советской хроники между 1917 и 1945 годом. Оттуда же позаимствованы основные типы, насколько можно о них говорить, учитывая, что перед нами притча или сказка, с неизбежной обобщённостью действующих лиц [1, с. 15].

В разных источниках дается информация о том, кого же все таки подразумевал Оруэлл в своих конкретных образах. Многие ссылаются на Революцию 1917 года и приход советской власти, таким образом прототипами считая Сталина, Троцкого, Молотова и других исторических лиц. Однако, в лицах героев «Скотного двора» можно увидеть и обычный народ, людей, встречающихся на нашем пути и в наше время. Политический строй и режим, описываемый в романе, встречается и в нашем столетии. Именно и поэтому, произведение Джорджа Оруэлла заставляет перелистывать страницы вновь и вновь, дабы понять, к чему может привести несправедливость, беззаконие, насилие, эксплуатация чужого труда и незнание.

Каждый из персонажей, сопоставленный с исторической личностью, полностью передаёт его политические взгляды и идеи. Сложно выделить в произведении положительных героев, потому что каждый из них отличается жестокостью. Недостатки есть у всех, но вот их масштабы порой пугают.

Рассмотрим, кого же символизируют главные герои сказки-аллегии «Скотный двор»:

Старый Майор (*Old Major*). Мудрый, многоуважаемый старый кряк. Старый Майор является инициатором восстания на ферме против людей. Вдохновив остальных животных на борьбу, вскоре сам умирает. Считается, что прототипом этого героя является историческая фигура-Карл Маркс, который в своей книге декларировал идеи коммунизма. Однако, Старый Майор - это олицетворение качеств таких людей, которых мы можем встретить в любую эпоху времени. Это люди, провоцирующие других на действия и дающие новые идеи с целью изменить общество. Люди- инициаторы, способные разжечь огонь, а дальше просто отойти в сторонку.

Наполеон (*Napoleon*). Грозный и сильный кабан. Лидер, получивший власть после всеобщего восстания. Использует силу, жестокость и угрозы для установления порядка в своем «государстве». Прототипом Наполеона считается И. Сталин, хотя характеристика и действия этого героя совпадают со многими историческими личностями. Из истории мы можем знать, как лидеры, захватив власть и пообещав равноправие и справедливость, в конечном счете

забывали обо всем и устанавливали свой культ личности, используя насилие, репрессии и беззаконье. При этом жертвой такого порядка становился обычный народ. Примером Наполеона могут быть не только правители, а также и чиновники и депутаты не только прошлого столетия, но и нашего времени.

Napoleon was a large, rather fierce-looking Berkshire boar, the only Berkshire on the farm, not much of a talker, but with a reputation for getting his own way...[2,5p]...Napoleon rarely appeared in public, but spent all his time in the farmhouse, which was guarded at each door by fierce-looking dogs. When he did emerge, it was in a ceremonial manner, with an escort of six dogs who closely surrounded him and growled if anyone came too near [2, 25p]

Снежок (в других переводах *Цицерон, Обвал*) (*Snowball*). Один из трех лидеров восстания. В отличие от Наполеона, искренне верит в построение равноправного общества среди животных, прилагая к этому немало усилий. Он первым выдвигает передовые идеи о необходимости внедрения новой техники для совершенствования устаревших методов пашни. Снежок сам же и составит схему построения новой мельницы. Он сумеет вселить среди животных веру в новые изменения. Обладая силой воли, интеллектуальным мышлением и военными способностями, Снежок покажется соперником в глазах остальных лидеров. Таким образом, вскоре и от него избавятся как от «врага народа». Очень часто и в наше время общество не способно принимать передовых людей,

предлагающих новые перемены в уже установленном порядке. Такие люди, к сожалению, будучи в единичном числе, подавляются большинством из-за их нежелания меняться и страха потерять удобное положение.

Snowball was a more vivacious pig than Napoleon, quicker in speech and more inventive, but was not considered to have the same depth of character(5p)... Snowball also busied himself with organising the other animals into what he called Animal Committees. He was indefatigable at this[2,11p]... Snowball conjured up pictures of fantastic machines...[2,17p]... Snowball, who had studied an old book of Julius Caesar's campaigns which he had found in the farmhouse, was in charge of the defensive operations. [2, 29p]

Визгун (в других переводах *Стукач, Крикун*)(*Squealer*). Этот персонаж играет роль посредника между лидерами восстания и простыми животными. Именно он отвечал за различные выступления и объявлял о новых законах или изменениях на ферме. На нем лежала задача убеждать животных в правоте и правильности всех нелепых решений, принятых, в основном, Наполеоном. Порой недоумение среди животных заставляло Визгуна пускать пыль в глаза животных, обманывать их, дабы утихомирить обстановку. Люди, такого рода используют пропаганду как оружие для контроля группы людей. Противоречивая личность-манипулятор. На примере Визгуна можно заметить, как правильно подобранная речь может манипулировать людьми и вводить в заблуждение. Стоит отметить, что и на сегодняшний день немало тех, кто

находясь у вершин правительства, забывают о совести, нагло врут и пропагандируют идеи и взгляды, приносящие урон человечеству.

He was a brilliant talker, and when he was arguing some difficult point he had a way of skipping from side to side and whisking his tail which was somehow very persuasive. The others said of Squealer that he could turn black into white...[2,6p]... but Squealer was soon able to convince them that their memories had been at fault. [2,33p]

Боксёр (в других переводах Боец)(*Boxer*). Самая трудолюбивая и лояльная лошадь на ферме. Пашет без усталости, наивно веря, что корыстный Наполеон всегда прав и его действия направлены во благо народа. Его сила духа, бесстрашие перед трудом и преданность своему делу в такой среде лицемерия вызывают лишь жалость у читателей. Такими людьми очень часто пользуются в обществе и, в конечном счете, как и произошло в рассказе с Боксёром, просто избавляются как от ненужной вещи. Боксёр олицетворяет очень наивных людей, не способных постоять за себя и легко поддающихся эксплуатации со стороны других людей.

Boxer was an enormous beast, nearly eighteen hands high, and as strong as any two ordinary horses put together...he was universally respected for his steadiness of character and tremendous powers of work. [2,1p]... there were days when the entire work of the farm seemed to rest on his mighty shoulders...His two slogans, "I will work harder" and "Napoleon is always right," seemed to him a sufficient answer to all problems... [2, 21p]...

Бенджамин (в других переводах Бенджамен, Вениамин) (*Benjamin*). Равнодушный старый осёл. Будучи

умным и проницательным, он замечает, как свиньи открыто манипулируют остальными животными, однако не предпринимает никаких действий, дабы остановить весь этот хаос. Наблюдая со стороны, Бенджамин осознает всю трагичность ситуации, но не склонен прямо высказывать свое мнение. Такие безразличные люди встречаются и по сей день, не желающие использовать свой потенциал и силы, чтобы что-то в жизни изменить.

Benjamin was the oldest animal on the farm, and the worst tempered. He seldom talked, and when he did, it was usually to make some cynical remark. Alone among the animals on the farm he never laughed. If asked why, he would say that he saw nothing to laugh at. [2,1p]... He did his work in the same slow obstinate way as he had done it in Jones's time, never shirking and never volunteering for extra work either...he would express no opinion. When asked whether he was not happier now that Jones was gone, he would say only "Donkeys live a long time. None of you has ever seen a dead donkey." [2,10p]... Benjamin was the only animal who did not side with either faction. He refused to believe either that food would become more plentiful or that the windmill would save work. Windmill or no windmill, he said, life would go on as it had always gone on — that is, badly. [2,17p]

Овцы. Эти животные представлены в рассказе, чтоб показать нам ту часть людей, которая обладает слабыми интеллектуальными способностями. Такие люди не умеют критически оценивать и анализировать происходящие события и принимают всю информацию так, как ее преподнесут. Они выполняют любой приказ, слепо верят и поддерживают

более сильных людей. На примере овец мы можем прийти к выводу, как нехватка знаний может привести к легкой манипуляции нами.

When they had once got it by heart, the sheep developed a great liking for this maxim, and often as they lay in the field they would all start bleating "Four legs good, two legs bad! Four legs good, two legs bad!" and keep it up for hours on end, never growing tired of it. [2,12p] The sheep were the greatest devotees of the Spontaneous Demonstration, and if anyone complained (as a few animals sometimes did, when no pigs or dogs were near) that they wasted time and meant a lot of standing about in the cold, the sheep were sure to silence him with a tremendous bleating of "Four legs good, two legs bad!" [2,39p]

На животноводческой ферме неспособность животных говорить, читать, писать, иметь язык, чтобы подвергать сомнению мотивы и поведение свиней, — это то, что лишает их способности сопротивляться. Сопротивляться. Язык и манипулирование языком, согласно Оруэллу, играют центральную роль в

том, чтобы помочь нам понять власть и то, как она меняет мир вокруг нас.

Это произведение трудно назвать аллегорическим, хотя формально основным, использованным в нем приемом, является аллегория. Она настолько прозрачная и недвусмысленная, что не дает оснований причислить произведение к жанру сказки, ведь он представляет страшную правду современности, раскрывает глубинную сущность человека, которая пытается скрыться под маской благотворительности и добропорядочности.

Этим произведением Джордж Оруэлл подчеркивает, что в человеческой природе есть нечто животное. Однако есть в ней и человеческое естество - то, что делает человека Человеком даже на последней грани наивысшего отчаяния и тяжелейшего боли, когда смерть кажется желанным счастьем по сравнению с жизнью. Человек становится свиньей в результате собственного выбора.

References:

1. Оруэлл, Дж. Скотный двор; 1984; Эссе. – М.: Терра: Терра – Кн. Клуб, 2000. – 461 с. – (Библиотека зарубежной литературы).
2. Animal Farm (G.Orwell) Электронный ресурс https://www.glossopdale.derbyshire.sch.uk/Learning_Experiences/Revision/Animal_Farm_Whole_Text.pdf
3. <https://ruskiiyazyk.ru/leksika/allegoriya-cto-eto-primeryi.html>